

NIEUWE FINANCIERINGSLITERATUUR

1. E. T. Addison: Factoring - A case history -, Financial Executive, november 1963.
2. H. Albach: Wirtschaftlichkeitsrechnung bei unsicheren Erwartungen. Keulen en Opladen, 1959.
3. H. Albach: Investition und Liquidität. Die Planung als optimalen Investitionsbudgets. Wiesbaden, 1962.
4. H. Albach: Zur Verbindung von Investitionstheorie und Finanzierungstheorie. Maandschrift Economie, mei 1964, pag. 364-383.
5. H. Albach: Das optimale Investitionsbudget. Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung 1964, nr. 7/8, pag. 456-469.
6. M. Ahlsdorff: Zum Problem der Differenzinvestition. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, juli 1964, nr. 7, pag. 449-457.
7. W. H. L. Anderson: Corporate finance and fixed investment - an econometric study -. Harvard University Graduate School of Business Administration, division of research, Boston, 1964.
8. G. Anstötz: Zur Frage der Finanzierung betrieblicher Investitionen aus Abschreibungen in wachsenden Unternehmungen. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, juli 1965, nr. 7, pag. 421-442.
9. R. E. Ball: Readings in investments. Boston, 1965.
10. H. Barg: Factoring assists corporate growth. Financial Executive, juni 1966, pag. 14-18.
11. A. Barges: The effect of capital structure on the cost of capital. Englewood Cliffs, N.J., 1963.
12. J. Bates: The financing of small business. London, 1964.
13. W. J. Baumol and R. E. Quandt: Investment and discount rates under capital rationing - a programming approach -. The Economic Journal, juni 1965, pag. 317-329.
14. W. Beranek: Analysis for financial decisions. Homewood, Ill., 1963.
15. H. Bierman Jr. and S. Smidt: The capital budgeting decision. New York, 1960.
16. H. Bierman Jr. and A. K. McAdams: Financial decisions and new decision tools. Financial Executive, mei 1964.
17. J. G. Bik: Enige aspecten van de financiering van immateriële activa. De Naamlooze Vennootschap, oktober 1965, pag. 105-108.
18. K. A. M. Bogaert: Conversietechniek bij converteerbare obligaties. Leiden, 1961.
19. R. Botwood: Factoring can help a firm to grow. The Manager, maart 1964.
20. J. L. Bouma en H. Willems: Enige opmerkingen over het verband tussen de doeleinden van de bedrijfshuishouding en de investeringsbeslissing. Bedrijfs-economische verkenningen, onder redactie van J.L. Bouma en H. Willems, 's Gravenhage, 1965.
21. L. K. Brandt: Business finance - a management approach -. Englewood Cliffs, N.J., 1965.
22. J. C. Brezet: Rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit als financieringsgrondslagen. Cost en Baet opstellenbundel aangeboden aan J. Brands, 1963 blz. 128-143.

23. K. L. Broman: The use of convertible subordinated debentures by industrial firms, 1949-1959. *Quarterly Review of Economics and Business*, spring 1963, pag. 65-75.
24. C. A. Buningh: Selectie van investeringsprojecten. Cost en Baet opstellenbundel aangeboden aan J. Brands, 1963 blz. 152-167.
25. L. van Camp: Dividendpolitiek. Belgische Kamer van Rekenplichtigen, Antwerpen, 1 september en 1 november 1963.
26. J. F. Childs: Long-term financing. Englewood Cliffs, N.J., 1961.
27. C. A. Dauten and M. T. Welshaus: Principles of finance introduction to capital markets. 2nd ed. Cincinnati, 1964.
28. A. I. Diepenhorst: Beschouwingen over de optimale financiële structuur van de onderneming. Haarlem, 1962.
29. A. I. Diepenhorst en H. Willems: De optimale financiële structuur. Kernproblemen der bedrijfseconomie onder redactie van C. F. Scheffer, Amsterdam/Brussel, 1966, Hoofdstuk 10 pag. 184-197.
30. G. Donaldson: Corporate debt capacity. Boston, 1961.
31. E. F. Donaldson and J. K. Pfahl: Corporate finance - policy and management - 2nd ed. New York, 1963.
32. G. Donaldson and C. Stubbs: Corporate and business finance - a classified bibliography of recent literature -. Boston, 1964.
33. H. E. Dougall: Capital markets and institutions. Englewood Cliffs, N.J., 1965.
34. M. Dwarswaard: Trading on the equity. *Maandblad voor bedrijfsadministratie en -organisatie* nr. 813, december 1964, pag. 391 e.v.
35. C. G. Edge: Capital budgeting - principles and projection -. *Financial Executive*, september 1965.
36. D. K. Eiteman: Capital budgeting. *Management International* 1964, nr. 5/6, pag. 117-128.
37. P. Fischhoeder: Factoring in den U.S.A. *Zeitschrift für Betriebswissenschaft*, juli 1964, nr. 7, pag. 458-475.
38. S. Friedland: The economics of corporate finance. Englewood Cliffs, N.J., 1966.
39. J. W. H. Geerlings: Enkele aspecten van de selectie van investeringen in een produktiehuishouding. *De Economist*, januari 1964, nr. 1, pag. 18 e.v.
40. R. W. Goldsmith: The flow of capital funds in the postwar economy. New York, 1965.
41. M. J. Gordon: The investment financing and valuation of the corporation. Homewood, Ill., 1962.
42. M. J. Gordon: Optimal investment and financing policy. *Journal of Finance*, mei 1963, pag. 264-272.
43. E. Gutenberg: Untersuchungen über die Investitionsentscheidungen industrieller Unternehmen. Keulen en Opladen, 1959.
44. L. A. Guthart: More companies are buying their stock. *Harvard Business Review*, maart/april 1965.
45. S. L. Hayes, III: New interest in incentive financing. *Harvard Business Review*, juli/augustus 1966, pag. 99-112.
46. W. C. Hanson: Capital sources and major investing institutions. New York, 1963.

47. D. Härle: Die Problematik der Liquiditätsanalyse an Hand von Finanzierungsregeln. Die Wirtschaftsprüfung, 1 oktober 1965.
48. W. Hauth: Quellen der Wachstumsfinanzierung der Unternehmung. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 1963 nr. 12, pag. 673-678.
49. H. Hax: Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 1964, Heft 7/8, pag. 430-446.
50. M. Heister: Rentabilitätsanalyse von Investitionen. Ein Beitrag zur Wirtschaftlichkeitsrechnung. Keulen, 1962.
51. R. Henrion: Autofinancement et structure de l'entreprise. Cahiers économiques de Bruxelles, 1963, 17 (1), pag. 3-14.
52. H. Hietink: Leasing. Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, februari 1966, pag. 82-86.
53. L. Hinnekens en F. Vreys: De financieringsproblematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen; resultaten van een enquête en beschouwingen over de technische en fiscale aspecten van de financiering in België; publicatie van de Katholieke Universiteit te Leuven. Leuven, 1964.
54. H. W. Hoddenbagh: De onderneming en zijn financiering. Leiden, 1964.
55. W. L. G. S. Hoefnagels: De invloed van fiscale afschrijvingen en investeringsaftrek op financiering, rentabiliteit en kostprijs. Leiden, 1961.
56. W. L. G. S. Hoefnagels: Financiële invloeden op financiering, rentabiliteit en kostprijs. Leiden, 1962.
57. W. L. G. S. Hoefnagels: Rentabiliteitsvraagstukken bij de beoordeling van alternatieve financieringsmogelijkheden. Cost en Baet opstellenbundel aangeboden aan J. Brands, 1963 blz. 168-180.
58. B. B. Howard and S. L. Jones: Managerial problems in finance - cases in decision making -. New York, 1964.
59. R. P. Hungate: Interbusiness financing - economic implications for small business -. Washington, 1962.
60. P. Hunt; Ch. M. Williams and G. Donaldson: Basic business finance. Homewood, Ill., 1961.
61. H. Jacob: Neuere Entwicklungen in der Investitionsrechnung. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, augustus 1964, nr. 8, pag. 487-507 en september 1964, nr. 9, pag. 551-594.
62. H. H. Jonas: Grenzen der Kreditfinanzierung. Wiesbaden, 1960.
63. C. D. Jongman: De financieringsstructuur van het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdschrift voor Venootschappen, Verenigingen en Stichtingen, juni 1964, pag. 25-28 en september 1964, pag. 92-97.
64. R. P. Kent: Corporate financial management. Rev. ed. Homewood, Ill., 1964.
65. H. Y. Kinard: Financing mergers and acquisitions. Financial Executive, augustus 1963, pag. 13-16.
66. G. Klein: Die Deckung des Kapitalbedarfs wachsender Unternehmen. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, april 1964, nr. 4, pag. 268-276.
67. W. D. Knight and E. H. Weinwurm: Managerial budgeting. New York, 1964.
68. H. J. Krusinga: Het selecteren van investeringsprojecten. Leiden, 1957.
69. H. J. Krümmel: Grundsätze der Finanzplanung. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, april 1964 nr. 4, pag. 225-240.

70. S. Kuznets: Capital in the american economy - its formation and financing -, Princeton, 1961.
71. L. J. Labrujere: Verkoopactiviteiten en financiering. Maandblad voor handelswetenschappen, nr. 9/10, pag. 130.
72. A. Th. de Lange: Beleidselementen in een dynamische financieringstheorie. Leiden, 1957.
73. A. Th. de Lange: Het ondernemerschap van de aandeelhouder. Leiden, 1960.
74. J. G. McLean: Financing overseas expansion. Harvard Business Review, maart/april 1963, pag. 53-65.
75. E. M. Lerner: Readings in financial analysis and investment management. Homewood, Ill., 1963.
76. E. M. Lerner en W. T. Carleton: Theory of Financial Analysis. New York, 1960.
77. J. Lintner: The cost of capital and optimal financing of corporate growth. Journal of Finance, mei 1963, pag. 292-310.
78. H. Lipfert: Theorie der optimalen Unternehmensfinanzierung. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1965, nr. 2/3, pag. 58-77.
79. P. Massé: Le choix des investissements - critères et méthodes - 2nd ed. Paris, 1964.
80. A. J. Merrett and A. Sykes: The finance and analysis of capital projects. New York, 1963.
81. A. J. Merrett and A. Sykes: Rates of return standard - the cost of capital -. Accountancy, januari 1966.
82. J. L. Mey: De beoordeling van investeringsprojecten en de calculatie van afschrijvingen. Maandblad voor bedrijfsadministratie en -organisatie nr. 802, januari 1964, pag. 3 e.v.
83. J. L. Mey en H. Willems: Beschouwingen over het probleem van de investeringsbeslissing. Kernproblemen der bedrijfseconomie, onder redactie van C. F. Scheffer, Amsterdam/Brussel 1966, hoofdstuk 8 pag. 147-165.
84. F. Meyer: Gedanken zur risikoreichen, langfristigen Investitionsfinanzierung von Wachstumfirmen. Wirtschaft und Recht 1963, 15 (1) pag. 25-49.
85. J. Meyer en E. Kuh: The investment decision. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1957.
86. H. A. J. F. Misset: Financiering van de bedrijfshuishouding en continuïteit in de produktie. Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, mei 1964, pag. 8-16.
87. F. Modigliani and M. H. Miller: Corporate income taxes and the cost of capital - a correction -. The American Economic Journal, juni 1963 pag. 433-443.
88. A. Moxter: Offene Probleme der Investitions- und Finanzierungstheorie. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1965, nr. 1, pag. 1-10.
89. R. P. Nöll von der Nahmer: Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Opladen, 1964.
90. K. Oettle: Selbstfinanzierungsmöglichkeiten und Investitionsentscheidungen. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1964, Heft 7/8, pag. 381-395.
91. R. C. Osborn: Business finance - the management approach - New York, 1965.

92. L. Pack: Rentabiliteitsanalyse van Investitionen. Zeitschrift für Betriebswissenschaft, mei 1963 nr. 5, pag. 291-299.
93. F. J. Palamara: Commercial financing - An economic tool -. Financial Executive, januari 1964, pag. 52 e.v.
94. C. W. Phelps: Accounts receivable financing as a method of securing business loans, 2nd ed. Baltimore, 1961.
95. J. T. S. Porterfield: Investment decision and capital costs. Englewood Cliffs, N.J., 1965.
96. H. Rittershausen: Industrielle Finanzierungen - Systematische Darstellung mit Fällen aus der Unternehmenspraxis -. Wiesbaden, 1964.
97. A. A. Robichek and S. C. Myers: Optimal financing decisions. Englewood Cliffs, N.J., 1965.
98. W. R. Robins: New directions in capital budgeting. Financial Executive, december 1965.
99. R. I. Robinson: Financing the dynamic small firm - problems of promotion, survival and growth -. Belmont, Calif., 1966.
100. A. W. Sametz: Trends in the volume and composition of equity finance. Journal of Finance, 2 september 1964, pag. 450-469.
101. C. F. Scheffer: Vraagstukken verband houdende met de financiering van de zich uitbreidende onderneming. De Accountant, mei 1963, pag. 563-573.
102. C. F. Scheffer: Het gewenste rendement van investeringen, diërede. 's Gravenhage, 1963.
103. C. F. Scheffer: De faktor als financier. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie. december 1963, pag. 365-367.
104. C. F. Scheffer: Huur als financieringsvorm. Maandschrift Economie, januari 1964, pag. 129-152.
105. C. F. Scheffer: Moderne financieringsmethoden - factoring en leasing -. Maatschappij Belangen, februari 1964 pag. 58-61 en maart 1964 pag. 122-127.
106. C. F. Scheffer: Financiële notities. 's Gravenhage. 1962, 1964 en 1966.
107. E. Scheffler: Kauf oder Miete. Die Wirtschaftsprüfung, 1 april 1964.
108. H. Schneider: Der Einfluss der Steuern auf die unternehmerischen Investitionsentscheidungen. Tübingen, 1964.
109. Th. M. Scholten: De liquiditeit van de onderneming. Leiden, 1962.
110. E. Schwartz: Corporation finance. New York, 1962.
111. H. Sellien: Finanzierung und Finanzplanung, 2 Aufl. Wiesbaden, 1964.
112. C. A. Smith: The flow of funds in small business and in large business, vols 1 and 2. Washington, 1963.
113. H. Smith: Equity and loan capital for new expanding small business. Michigan, 1959.
114. E. Solomon: The management of corporate capital. New York, 1959.
115. E. Solomon: The theory of financial management. New York, 1963.
116. H. W. Stevenson: Common stock financing. Michigan Business Report nr. 29, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 1957.
117. Stichting voor Economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam: Het vaststellen van investeringsprioriteiten. Serie S.E.O. nr. 15, Leiden, 1960.
118. Stichting voor Economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam: Emissiebedrijvigheid en financiële structuur van ondernemingen. Serie S. E.O. nr. 19, Leiden, 1963.

119. Stichting voor Economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam: De financiering van de omschakeling - Aspecten van enkele bijzondere financieringsvormen -, Luxemburg, 1965. Bevat uitgebreid literatuuroverzicht over leasing en factoring.
120. P. Swoboda: Der Einfluss der steuerlichen Abschreibungspolitik auf Investitionsentscheidungen. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1964, Heft 7/8, pag. 414-429.
121. A. H. Taylor: The financial problems of growth. The Accountants Journal nrs. 668 en 669, januari/februari 1964, pag. 32 en 64.
122. G. H. Terborgh: Business investment policy. Washington, 1958.
123. W. B. Thulin: Own or Lease? Underlying financial theory. Financial Executive, april 1964, pag. 23 e.v.
124. S. Tilles: Strategies for allocating funds. Harvard Business Review, januari/februari 1966, pag. 72-80.
125. A. P. Timmermans: Les capitaux à risque ont-ils encore un marché? Annales de Sciences économiques appliquées, oktober 1964, pag. 441-575, december 1964, pag. 677-772 en maart 1965, pag. 53-132.
126. W. D. Voorthuysen: Enkele aantekeningen over leasing (financieringshuur). Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, december 1965, pag. 203-205.
127. H. Vormbaum: Finanzierung der Betriebe. Wiesbaden, 1964.
128. E. W. Walker and W. H. Baugh: Financial planning and policy. New York, 1961.
129. J. F. Weston: Managerial finance. New York, 1962.
130. K. K. White: Financing company expansion. New York, 1964.
131. H. Willems: De financiële structuur en de vermogenskosten in de investeringsplanning en de kostprijsberekening. Leiden, 1965.
132. B. R. Williams: Information and criteria in capital expenditure decisions. The Journal of Management Studies, Oxford, nr. 2, september 1964 pag. 116 e.v.

September 1966